

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Нурбаева Инобат Тулкуновна

**Преподаватель кафедры «Психология и
педагогика дошкольного образования»**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214568>

Биоцентрический подход к методике экологического воспитания дошкольников, ориентировка на биоэкологию и ее ведущие понятия выдвигают необходимость создания определенных условий, главной особенностью которых является привнесение объектов живой природы в предметное окружение ребенка, в пространство его жизнедеятельности. Разнообразие растительного и животного мира на участке детского сада, правильно - с экологической точки зрения - организация зоны природы в помещении дошкольного учреждения составляют развивающую экологическую среду, необходимую для воспитания детей. Создание такой среды, ее поддержание на нужном уровне, усовершенствование и последующее использование в педагогической деятельности могут выступать как метод экологического воспитания детей.

Осознанно-правильное отношение к природе, являющееся стержнем экологической культуры, строится на понимании связи растений и животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания; на осознании специфики живого и его самоценности, зависимости жизни от воздействия факторов внешней среды, деятельности человека; на понимании изначальной красоты явлений природы, живых существ, если их развитие происходит в полноценных естественных или специально созданных условиях.

Исходным звеном воспитания осознанно-правильного отношения дошкольников к природе является система конкретных знаний, отражающая ведущие закономерности живой природы: многообразие видов, их приспособленность к среде обитания изменения в процессе роста и развития, жизнь в сообществах. Возможность усвоения таких знаний детьми дошкольного возраста доказана многочисленными отечественными исследованиями (педагогическими и психологическими). Спецификой системы знаний является ее построение на конкретном, ограниченном по объему материала, который доступен наблюдению детей, познанию посредством наглядно-образного мышления. Эти положения являются критериальными для создания развивающей экологической среды в ДОУ.

Правильная организация зоны природы предполагает усвоение работниками дошкольных учреждений экологического подхода к жизни растений и животных и особенностей методики экологического воспитания детей.

Специфической чертой методики экологического воспитания дошкольников являются непосредственный контакт ребенка с объектами природы, «живое» общение с природой и животными, наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в процессе обсуждения. Опосредованное познание природы (через книги, слайды, картины, беседы и т.д.) имеет впечатления, которые ребенок получает от непосредственного контакта с объектами природы. Отсюда становится ясной та роль, которая в экологическом воспитании отводится созданию зоны природы: рядом с ребенком должны быть сами объекты природы, находящиеся в нормальных (с экологической точки зрения) условиях, т.е. условиях, полностью соответствующих потребностям и эволюционно сложившейся приспособленности живых организмов, что наглядно демонстрируется особенностями их строения и функционирования.

Экологическая среда в детском саду - это, прежде всего, конкретные, отдельно взятые животные и растения, которые постоянно живут в учреждении и находятся под опекой взрослых и детей; при этом очень важно, чтобы воспитатели и другие сотрудники детского сада знали экологические особенности каждого объекта природы - его потребности в тех или иных факторах внешней среды, условия, при которых он хорошо себя чувствует и развивается.

В дошкольном учреждении могут быть любые животные и растения, если они отвечают следующим требованиям:

- безопасны для жизни и здоровья детей и взрослых (недопустимы ядовитые и колючие растения, агрессивные и непредсказуемые в своем поведении животные);
- неприхотливые с точки зрения содержания и ухода (в детском саду главное внимание уделяется ребенку, растения и животные - это «предметная» среда их жизни, которая помогает воспитывать; хорошее содержание растений и животных не должно отнимать у воспитателя много времени, сил и внимания).

Другой метод - главный экологического воспитания детей - совместная деятельность взрослых и детей в зеленой зоне ДОУ.

Создание стационарной развивающей экологической среды в дошкольном учреждении - это непрерывный педагогический процесс, который включает организацию «экологических пространств», их совершенствование и коррекцию, ежедневное поддержание условий, необходимых для жизни всех живых существ. Такая постоянная деятельность является методом экологического воспитания: она приучает детей систематически думать и реально заботиться о «братьях меньших» - растениях и животных, находящихся в одном жизненном пространстве с ними. Но методом эта деятельность становится лишь в том случае, если она выполняется совместно взрослыми и детьми. Педагоги, которые все делают сами и не дают возможности дошкольникам знать, наблюдать и участвовать в делах по созданию нормальных условий для обитателей живых уголков, комнаты природы, участка, развивают в детях равнодушие, черствость и невнимание вообще к жизни как уникальной ценности.

Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность в зеленой зоне детского сада, выращивание растений, забота о взрослых животных и их потомстве могут принимать различные формы и проходить с разной степенью включенности и участия как взрослых, так и детей. Дошкольники могут стать участниками этой деятельности тремя способами: через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ДОУ; через наблюдение деятельности взрослых; посредством своего практического участия.

Например, создается зимний сад. Крупномасштабные работы по его благоустройству, заполнение объектами природы производятся одними взрослыми без участия детей. Тем не менее, старшие дошкольники могут стать участниками этого процесса, если воспитатель рассказывает о том, что строится в детском саду, каким замечательным будет зимний сад, кто в нем поселится и что в нем будет расти; время от времени показывает, как продвигаются дела, поясняет, зачем сделаны большие окна, зачем электрики повесили много ламп, почему поставлены высокие вольеры, а не маленькие клетки и т.д. Дети еще практически ни во что не включились, но уже являются участниками процесса: они в курсе событий и переживают за них. На последнем этапе оборудования зимнего сада взрослые найдут дела, доступные для детей 5-7 лет, и они станут действительными участниками серьезного мероприятия.